

Türk Sinema ve Dizi Sektöründe Toplumsal Gerçekliğin Yeniden Üretimi: Göstergebilimsel ve Eleştirel Bir Analiz

Melih Metehan Atasoylar¹

Öz:

Bu çalışma, Frankfurt Okulu'nun "Kültür Endüstrisi" kavramı ve Gramsci'nin "Kültürel Hegemonya" teorisi ışığında, Türk sinema ve dizi sektöründeki yapımların toplumsal meseleleri ele alış biçimlerini eleştirel bir perspektifle incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında gerçekliğin mimesis yoluyla yeniden üretimi tartışılmakta ve popüler kültür ürünlerinin izleyici üzerindeki pasifleştirici etkisi ele alınmaktadır. Yöntem olarak Stuart Hall'un kodlama/kod açma modeli ile Roland Barthes'ın göstergebilimsel analiz yöntemi benimsenmiştir. Bu bağlamda; *Gurbet Kuşları*, *Çukur*, *Halef*, *Veliaht*, *Eşref Rüya* ve *İnci Taneleri* gibi yapımlar amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilerek analiz edilmiştir. İnceleme sonucunda; bu yapımların hegemonik söylemleri nasıl doğallaştırdığı, toplumsal mitleri (aile, şiddet, sınıf çatışması) nasıl yeniden ürettiği ve izleyiciyi aktif bir öznenen ziyade pasif bir tüketici haline getirerek ideolojik birer aygıtla dönüştüğü saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültür Endüstrisi, Türk Dizileri, Göstergebilim, Frankfurt Okulu, Toplumsal Gerçeklik.

The Reproduction of Social Reality in Turkish Cinema and TV Series Sector: A Semiotic and Critical Analysis

Abstract:

In light of the Frankfurt School's concept of "Culture Industry" and Gramsci's theory of "Cultural Hegemony," this study aims to examine the ways in which productions in the Turkish cinema and TV series sector handle social issues from a critical perspective. Within the scope of the study, the reproduction of reality through mimesis is discussed, along with the transformative and passivating effects of popular culture products on the audience. Stuart Hall's encoding/decoding model and Roland Barthes' semiotic analysis method are adopted as the primary methodologies. In this context, productions such as *Gurbet Kuşları*, *Çukur*, *Halef*, *Veliaht*, *Eşref Rüya*, and *İnci Taneleri* were selected using purposive sampling. The analysis concludes that these productions naturalize hegemonic discourses, reproduce social myths (family, violence, class conflict), and transform the audience into passive consumers rather than active subjects, thereby functioning as ideological apparatuses.

Keywords: Culture Industry, Turkish TV Series, Semiotics, Frankfurt School, Social Reality.

¹ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Mezunu/Sosyolog, Ankara, Türkiye, ORCID: 0009-0001-1311-1768

Giriş

Küreselleşmenin ve iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte kültür endüstrisinin kitleler üzerindeki etkileri önemli bir faktör haline geldi. Artık herkes sinemaya gidiyor, televizyon seyrediyor ve içerisinde buldukları dünyadan kaçışlarını bu araçlar aracılığıyla sağlıyor. Bu bağlamda sinema, televizyon ve hatta sosyal medya bireylerin tüketim alışkanlıklarında ve ideolojik söylemlerinin şekillenmesinde de gözle görülür biçimde öneme sahipken; yapımcılar -hakim ideoloji- için ise siyasal düzenin, toplumsal dönemin yergisi veya övgüsü olarak mesaj veren birer alet olarak düşünülebilir.

Sinema ve dizi yapımları, çekildikleri dönemlerin toplumsal, siyasal ve küresel olaylarının mesajlarını içerebilir, içermelidir. Sinema üreticileri yaşadıkları toplumun dışarısında bireyler olarak düşünülemez, toplum, bireyin üzerinde sanıldığından daha fazla etkiye sahiptir. Buna bağlı olarak sinemacılar içinde buldukları toplumsal gerçeklikleri üretimlerine yansıtma eğilimindedir. Başka bir ifadeyle, sinema toplumun canlı ve çarpıcı bir betimlemesi, bir ayna işlevi gören bir şeydir (Baudrillard, 2011, s. 77). Bu durumun belirgin örneklerinden biri, bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde mafya temalı film üretimlerinde gözlemlenen artıştır. *Goodfellas*, *Casino* ve *The Godfather* gibi yapımlar, mafya örgütlenmelerinin iç dinamiklerine odaklanarak, çoğunlukla trajik sonlarla biten hikayeler aracılığıyla örgütsel şiddetin doğasını, yıkıcılığını ve ekonomik buhranın yol açabileceği ahlâksızlık ve toplumsal sıkıntıları sinematik biçimde temsil etmişlerdir. Bu tür yapımların ortaya çıkışında etkili olan başlıca unsurlardan biri -tek bir unsur olmasa da en önemlilerinden birisi- uzun yıllar boyunca siyasal aktörler tarafından göz ardı edilen ve hatta inkar edilen mafya olgusunun, 1963 yılında Joe Valachi'nin itiraflarıyla ilk kez kamuoyu nezdinde görünür hale gelmesidir. Bu süreci 1970 yılında Başkan Richard Nixon'ın organize suçun ulusal ölçekte ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıklaması ve bu tehditle mücadele amacıyla RICO Yasası'nın (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) kabul edilmesi izlemiştir. Böylece daha önce mitik bir anlatı olarak varlık gösteren mafya, hem devlet hem de toplum düzeyinde somut bir toplumsal sorun olarak kabul edilmeye ve bazı yapımlarda eleştirilmeye başlanmıştır. Toplumsal bir sorun olarak görülen organize mafya örgütlerini işleyen yapımların çıkması ve bu örgüte öyle ya da böyle bulaşmış insanların trajedilerine yer verilmesiyle birlikte mafya fenomeni televizyon ve sinemada kendisine yer bulmuştur. Bunun en güzel örneklerinden birisi Mario Puzo'nun 1969'da yayınlanan *Godfather* adlı romanının 1972'de Francis Ford Coppola tarafından yine aynı isimle sinemaya aktarılmasıdır. Halkın ve siyasetçilerin toplumun içinde olduğunu bildiği ancak 1963-70 yıllarına kadar kimse tarafından ele alınmayan mafya miti, sinema aracılığıyla gerçeğe dönüşmüştür. Dolayısıyla toplumsal bir sorun, sorun olarak kabul edilip mit olmaktan çıkmış, toplumsal bir gerçek olarak ele alınmıştır. Fakat sinema, bir süre sonra gerçeklik olan mafya olgusunu anlatım tarzıyla tekrar mite çevirmiştir. Mafya içinde yer alan *omerta* yarasını, mafyanın iç örgütlenmesini adeta gerçeklik dışı bir olgu gibi sinemada izleyenlere aktarmıştır -ta ki mafyaya ait klişelerin ve mitlerin yıkıldığı 1999 yılında ilk bölümü yayınlanan *Sopranos* isimli diziye kadar.

Benzer örnekleri Türk yapımlarında saymak oldukça zordur fakat organize suç ve mafya denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan birisi 2003 yılında yayına giren *Kurtlar Vadisi* isimli yapımdır. 1990'lı yıllarda Türk kamuoyunda devlet-mafya ilişkisinin varlığı bilinmekte, ancak somut olarak ispat edilememekteydi. 1996'daki *Susurluk Kazası*'nın ardından devlet ve mafya ilişkileri açığa çıkmış ve kamuoyunda "derin devlet" söylemleri oldukça yaygınlaşmıştır. *Kurtlar Vadisi*, Türk devletinin ve mafyanın ilişkilerinden doğan bu gerçekliği sinema uyarlaması halinde anlatan ender yapımlardan birisidir. Bu yapımda mafya liderlerinin isimleri doğrudan kullanılmasa da, *Susurluk kazası* gibi Türk siyasetine damga vurmuş devlet, polis ve mafya üçgeninin ele alındığı bölümler vardır. Zira "derin devlet" temasını işlemesiyle de uzun süre gündemde kalmıştır. *Hiram Abas* karakterine benzerliğiyle dikkat çeken -sadece devlet içerisindeki göreviyle değil, dizideki öldürülme biçimiyle de benzer- *Aslan Akbey* gibi gerçeğe yakın karakterlerle Türk dizi tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan *Kurtlar Vadisi*

toplumsal gerçeklerin -olanın ve olabilecek olanın da olmak üzere sinemaya aktarılması konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir. Fakat bu toplumsal gerçeklikler sinemada bir süre gerçeğe dönüştükten sonra izleyenler bu gerçekliği tekrar bir mite çevirmiştir. İlerleyen bölümlerde örneklerle anlatacağımız bu fenomen, toplumun sinemayı-dizi yapımlarını, bu yapımların da toplumu etkilediğini anlamamız için oldukça önemli bir noktadır. Aynı şekilde feodal yapının Türkiye’de hala gözlemlendiğini ve hatta bu baskın feodal düzenin övüldüğü televizyon dizilerinden de anlayabiliriz. Bu yapımlarla birlikte gerçeklik bir fanteziye dönüşmekte ve fantezi kendi gerçekliğini üretmektedir. 2025 yılında yayına giren *Halef*, *Veliaht* ve *Taşacak Bu Deniz* isimli dizilerde feodal yapının izleri açıkça görülmektedir. Buna ek olarak Türk sinemasının 1950-1960 yılları arasında özellikle köyden kente göç olgusunun artmasına bağlı olarak göçü konu alan yapımlara verildiğine de değinmek gerekir. Göç olgusunun toplumsal gerçeklik olarak kabulü ve yapımcıların gözlemleri-eleştirileri Türk sinema tarihinde önemli bir yere sahiptir. Orhan Kemal’in aynı isimli romanından uyarlanan *Gurbet Kuşları* (1964), *Taşı Toprağı Altın Şehir* (1978), *Dönüş* (1972) gibi göç olgusunu konu edinen Türk yapımları bulunmaktadır. Zira o dönemin toplumsal gerçekliği filmlere yansıtılmıştır. Sinemanın/dizilerin bir eğlence öğesi olmasının yanı sıra diğer işlevi de toplumsal olarak bilinen ancak gün yüzünde olmayan şeyleri herkesin karşısına çıkarmasıdır. Yapımcılar -sinema/televizyon- bir dönemin olaylarına, korkularına, hayallerine ve umutlarına dalar ve o dönemin toplumsal deneyim ve gerçekliklerini sinemada ifade ederler (Kellner, 2013, s. 16).

Bu çalışmanın yapılmasının temel amacı, Türk sinema/televizyon yapımlarının barındırdıkları ideolojik mesajları anlamak, yorumlamak ve Türkiye’nin toplumsal sorunlarının ne olabileceğinin tespitinin sinema/televizyon araçları aracılığıyla anlamlandırmaya çalışmaktır. Dolayısıyla ilk olarak sinemanın toplum üzerindeki etkisine ve toplumun sinema üzerindeki etkisine değinecek, hakim kültürün sinemada/televizyonda aracılığıyla izleyenler üzerindeki etkilerini tartışacak, son kısımda ise Barthes’in göstergebilim şeması aracılığıyla güdümlü örneklenen *Gurbet Kuşları*, *Çukur*, *Veliaht*, *Taşacak Bu Deniz*, *Eşref Rüya* ve *Halef* dizilerinden sahneler incelenecektir.

Araştırmamızın literatüre güncel bir katkı sağlaması ve bu alandaki sosyolojik çalışmalara destek olması beklenmektedir. Alanda yapılan çalışmalar göstergebilim yöntemi kullanarak yapıldığı ifade edilse bile, Barthes’in modeli eksik veya hatalı kullanılmıştır. Barthes, Saussure’ün göstergebilimde kullandığı modeli genişleterek birinci düzey (dil) ve ikinci düzey (mit) olarak inceleme yapılmasının ideolojik mesajların ortaya çıkarılmasında etkili olacağını savunmaktadır. Fakat yapılan literatür çalışmasında "gösteren, gösterilen ve gösterge" üçlemesinden ileriye gidilerek ideolojik çözümlere yer verilmemektedir. Bunun sebebi, çalışmayı yapan akademisyenlerin ideolojik tartışmalara girmek istememesi olabilir, fakat bu çalışma gerçekliği salt olarak ele almak isteyen bir çalışmadır. Bu bağlamda çalışmamızda sosyolojik bir perspektifle, medya araçlarının dizilerin/sinema ürünlerinin göstergebilim yöntemiyle analizi yapılarak, Frankfurt Okulu temsilcilerinin teorileri ve Barthes’in göstergebilim yöntemi ile incelenmesi şeklinde sosyolojik bir çalışma ortaya koyacaktır. Konuyla ilgilenecek olan araştırmacılara, yazarlara veya akademisyenlere faydalı bir kaynak oluşturması amacıyla çalışmamızda kavramsal çerçeve dikkatle işlenecektir.

1. Sinema ve Dizi Aracılığıyla Gerçekliğin Yeniden Üretimi

Aristoteles (2023), *Poetika* adlı eserinde *mimesis* (taklit) ile ilgili olarak “Daha çocukluktan başlayarak insanlar hem taklit etmeye eğilimlidir (öteki hayvanlardan taklide yatkınlığıyla ayrılır insanoğlu ve ilk bilgilerini taklit yoluyla edinir), hem de taklitten çok hoşlanırlar.” ifadelerinde bulunur. Devamında da buna örnek olarak “Bunun açık bir kanıtı, gerçekte çok zor seyredebileceğimiz şeylerin, örneğin en korkunç canavar görüntülerinin ya da kadvraların birebir taklidinden bile çok hoşlanmamızdır.” ifadelerine yer verir (s. 24). Doğduğumuz andan itibaren ebeveynlerimizi, arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi taklit yoluyla hayatımıza devam eder ve öğrenme süreci içerisine gireriz, ya da

öğrendiklerimizi bu yolla pekiştiririz. Eğer sanat, Aristoteles'in de bahsetmiş olduğu üzere doğanın taklidi ise, sinema/dizi yapımcıları da çevresinde olan gerçekliği yapımlarına aktarır. *Mimesis* hakkında fikir öne süren Platon'da ise *mimesis* tehlikelidir. Çünkü ona göre, görünümler duygulara hitap eder, duyguların kışkırtılması da toplumu tehlikeye götürür (Turan, 2015). Bu bağlamda diyebiliriz ki, diziler yalnızca gerçekliğin temsili ya da basit bir fantezi değil, *mimesis* ve oyun aracılığıyla toplumsal gerçekliğin sürekliliğini sağlayan, yeniden üretilmesine neden olan mekanizmalardır.

Ozan -bu durumda senarist-, der Aristoteles (2023), “tıpkı ressam ya da başka herhangi bir imge yapıcısı gibi taklit eden biri olduğuna göre şu üç durumdan birini taklit etmek zorundadır her zaman; ya var olmuş ya da şimdi var olan şeyleri ya da var oldukları söylenen ya da var gibi görünen şeyleri ya da olması gereken şeyleri.” (s. 77). Eğer bunu günümüze uyarlayacak olursak, sinema/dizi yapımcıları şu üç durumdan birini taklit etmek zorundadır; var olmuş, var olan, var olması gereken şeyleri. Dolayısıyla, izlediklerimiz toplumsal olanın sinema/televizyon aracılığıyla taklididir. Yapımcılar bunu komedyaya ve tragedya aracılığıyla yapabilir. Komedyaya, aşağı karakterli insanların taklidiyken, tragedya ise bir eylemin taklididir. Komedyaya olabilir eylemlerle oluşur, tragedya ise olan eylemin taklididir. “Taklit edenler, eylem içindeki insanları taklit ettiğine, bu insanlar da zorunlu olarak soylu ya da bayağı olduğuna göre (gerçekten de tüm karakterler her zaman bu ikisine indirgenebilir; bütün insanlarda karakter farkını, kötülük ya da erdem belirler), kimi zaman bizden daha iyi gösterirler onları, kimi zaman daha kötü, kimi zaman da bizim gibi” (Aristoteles, 2023, s. 21).

Televizyon yapımlarını izleyen seyirciler içerisinde buldukları gerçekliğin sembolik halini televizyonda izlerler, bu durum Platon'un mağara alegorisine çok benzemektedir. Sinema ürünleri gerçeği (ya da onun alternatifini) seyircinin karşısına tekrardan sunar, pasif durumda olan izleyici ise bu gerçeği tekrardan şekillendirerek günlük hayatın içerisindeki davranış ve tüketim örüntüleriyle tekrar dönüştürür. Dizilerin ve filmlerin amaçlarından birisinin de yapılan eylemlerin sonuçlarının hikayeleştirerek, yani senaryoyla izleyiciye trajik yönlerini de aktarabilmesi olmalıdır.

Figür 1: Sinema ve Dizi Aracılığıyla Gerçekliğin Yeniden Üretilmesi
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur

Yukarıdaki şekilde 1 numara ile gösterilen yani toplumsal “olan” vardır, henüz diziler aracılığıyla temsil ya da *mimesis* (taklit) yoktur. İkinci aşamada sinema/dizi yapımları sanat aracılığıyla toplumsal olanı seçer, sanata yansıtır, yani taklit eder. Üçüncü aşamada ise birey/izleyici ekranda gördüğü gerçekliğin taklidini içselleştirir. Dördüncü aşamaya gelindiğinde ise *mimesis* artık bir temsil olmaktan çıkmış, toplumsal gerçekliğin tüketim ve davranış yoluyla yeniden üretildiği bir noktaya gelmiştir. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, *mimesis* (taklit), gerçekliğe geri döner, bireyler tarafından yeniden üretilir. Fakat bu durum her zaman böyle olmayabilir, Walter Benjamin (1978), izleyicilerin her zaman pasif durumda olmayabileceğine dikkat çekerek, eleştirel izleme yapabileceklerini belirtir. Huizinga'nın oyun teorisini anlattığı çalışması *Homo Ludens* (2018) ile tekrar ifade edecek olursak, yeniden dolaşıma giren taklidin izleyici tarafından oyunlaştırılıp içselleştirilmesidir. Oyun (film/dizi) biter ancak etkisi oyuncularında ve katılımcılarda (izleyenlerde) devam eder (Huizinga, 2018). Buna örnek olarak

oynadığı karakterleri içselleştiren, -oyunun ciddiyetinin devam ettiği örnek olarak- rollerinden çıkamayan, yani siniklikten uzaklaşan Ufuk Bayraktar² ya da Kurtlar Vadisi dizisindeki mafya karakteri ile fazla özdeşleşen Oktay Kaynarca³ örnek gösterilebilir.

Jean Baudrillard, *Simülakrlar ve Simülasyon* (2011) başlıklı çalışmasında sinemanın teknik açıdan ilerlemesiyle mutlak gerçekliğe yaklaştığını şu şekilde açıklar:

Gerçeği tüm sıradanlığı, hakikati tüm çıplaklığı ve can sıkıcılığıyla verdiği hattâ tekniğin sağladığı kendine güven duygusuyla gerçeğin kendisi, hemen şu anda burada olanın ta kendisi, anlamsız bir şey, inanılmaz bir çılgınlık modeline dönüştüğü görülmektedir (s. 77).

Yani, sinemanın bir eğlence aracı olmaktan çıkarak, tarihin ve gerçekliğin yeniden üretildiği bir alan olduğunu ifade eder.

Sanatı bu bağlamda ele aldığımızda sinemacı; toplumsal gerçekliğin, olmuş olanın, olmakta olanın, olabilecek olanın temsilini bizlere sunar. Bunun sonucunda birey/izleyici taklit ve oyunlaştırma yoluyla yeni bir gerçeklik üretir.

1.1. Meta Olarak Kültür

Kültürün metalaşması, yani alınır ve satılır hale gelmesinde kuşkusuz bir biçimde kitle iletişim araçlarının önemi büyüktür. Yabancı filmlerin ve dizilerin farklı toplumların ulusal kanallarında veya özel kanallarında yayına girmesi kültür ithalatına neden olmaktadır. Sinema sektörünün, Amerikan kültürünün yeme alışkanlıkları başta olmak üzere; özellikle McDonalds ve Burger King gibi fast-food yeme alışkanlığının temsili olan markaların yayılmasında büyük payı vardır. Doğu Bloku'nun yıllarca Batı'nın kapitalist ürünlerine karşı kapalı kalmasına rağmen, SSCB'nin 1991'de dağılmasının hemen ardından kapitalist sistem Moskova'da bile kendisine bir meta kültür inşası kurmuştur. Dolayısıyla kültürün metalaşması demek, -kitle iletişim araçlarının, televizyonun ve sinemanın da etkisiyle birlikte, farklı kültürlerin yeme, içme, giyim vb. alışkanlıklarının farklı bir kültüre taşınması ve tüketim haline gelmesi anlamını taşımaktadır. Bu durumdan en karlı çıkan yine büyük şirketler ve sinema sektörü olmuştur. Tom Hanks'in *Cast Away* (2001) filminde FedEx gibi kapitalizmin en büyük sembollerinden birisi haline gelmiş bir kargo şirketi çalışanını canlandırması ve teslim etmesi gereken bir kargo paketini adada mahsur kalmasına rağmen açmaması gibi (ideal ahlâklı Amerikan vatandaşı örneği), Robin Williams'ın *Moscow on the Hudson* (1984) filminde canlandığı Rus karakterin fırsatlar ülkesi olarak anılan ABD'ye iltica ederek McDonalds'da işe girmesi ya da *Bye Bye Lenin!* (2003) filminde SSCB'nin dağılmasından sonra marketlerdeki ürün çeşitliliğinin sinemaya yansması, kapitalist meta kültürünün kendisine yer verdiği örnek yapımlar olarak gösterilebilir.

Kültür sadece giyim ve kuşamla kendisini göstermekle kalmaz, normları da beraberinde getirmektedir. Buna bağlı olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğu da meta kültürün başka ülkelere açılmasıyla birlikte paket halinde ahlakiyla, giyim-kuşamıyla, tüketimle ve davranışla birlikte gelmektedir.

1.2. Sanat ve Kültürel Hegemonya

Antonio Gramsci (2014) tarafından Marksist terminolojide yaygın kullanım haline getirilen kültürel hegemonya, baskın olan sınıfın kültürel üstünlüğünü dayatma anlamında kullanılan bir kavramdır. Ona göre hegemonya, "sınırları belirli bir ahlaki yaşam sistemi (hayat görüşü) anlamına gelir" (s. 240). Gramsci bu terimi kullanırken Marx'ın bahsetmiş olduğu işçi devriminin gerçekleşmeme nedenini

² Ufuk Bayraktar 20 Ağustos 2025 tarihinde Beyoğlu'nda bir dükkana giderek işletmeyi "koruma" adı altında haraç isteme sebebi ile 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.

³ *Kurtlar Vadisi*'nde oynadığı mafya babası karakterleriyle çok sevilen Oktay Kaynarca'nın "mafya babası" olarak bilinen Sedat Peker ile yakın ilişkileri olduğu söylenmekte. Sonrasında rol aldığı dizilerde sürekli mafya babası rolü oynaması da dikkat çekici.

açıklamaya çalışarak, günümüzde siyasette ve kültürel çalışmalar alanlarında sıkça kullanılacak olan çok önemli bir kavramı ele aldığını muhtemelen bilmiyordu. En basit haliyle kültürel hegemonya, baskın olan sınıfın, alt sınıflara kendi ideolojisini kültür araçları ile (televizyon, sinema vb.) empoze etmesi olarak anlaşılmalıdır. Gramsci'den sonra gelen Althusser'de *İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları* isimli çalışmasında bu kavramı genişletir. Ona göre devletin ideolojik ve baskı aygıtları vardır, ideolojik aygıtlar öğretimsel ideolojik aygıttır (Althusser, 2000). Kültürel aygıtların da bir işlevi olduğunu (ideolojik) savunan Althusser; "haber aygıtı, tüm yurttaşları basın, radyo, televizyon ile günlük milliyetçilik, şovenizm, liberalizm, ahlakçılık vb. dozlarla besler" (s. 204) ifadelerine yer verir. Sinema ve televizyon öğeleri de (baskın sınıfın aygıtları) belirli bir ideolojik arka planla hareket eder, izleyenlere vermek istedikleri mesajı bu aygıtlar aracılığıyla verir.

Bu bağlamda okunduğunda Türk televizyon dizi-film yapımlarının kültürel hegemonyası, izleyiciler üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Türkiye'de bir dönem İletişim Başkanlığı yapmış olan Fahrettin Altun'un 5 Temmuz 2018 tarihli sosyal medya hesabından bir gruba yönelik olarak "Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek..." şeklindeki paylaşımı, yapılacak olan dizi, film, haber gibi kültürel niteliği olan yapımlar hakkında oldukça açık bir mesaj vermektedir.

II. Dünya Savaşı'ndan galibiyetle ayrılan ABD Soğuk Savaş dönemine girdiğinde savaşın sadece topla, tüfekle ve askerle kazanılmadığını fark etmiş, SSCB ile kültürel bir savaşa da girmiştir. Dolayısıyla kültürel hegemonya, güçlerin meşruluğunun kültürel savaşı olarak kendisine yer bulmaktadır. ABD'nin kültürel olarak dünya üzerindeki etkisinin sebeplerinden birisi Hollywood yapımlarıdır ve bu kültür hegemonyasının araçlarını inceleyen çalışmalar literatürde bir dönem geniş yer kaplamıştır (Williams, 1974; Fiske & Hartley, 1978, Hall, 1993). George Ritzer'de (2019) Amerikan fast-food zinciri olan McDonalds'ın üretim ve tüketim şekliyle olduğu gibi reklamlarla da nasıl her yaştan çocuk ve yaşlının bilgisine sunulduğunu ve ürünlerinin reklamı yapıldığını, kültürel olarak fast-food dünyasına itildiğimizi detaylarıyla incelemektedir. Kültürel hegemonyaya dair sinemadan örnek vermek gerekirse, ABD'nin Vietnam Savaşı'ndan hezimetle ayrılması ve halkın bu savaşa karşı çıkmasının *katharsisi* Sylvester Stallone'nin oynadığı *Rambo* karakteriyle görülmektedir. Savaş sırasında ABD'nin demokrasi propagandası ve komünistlere karşı sert bir tavrı varken, savaş sonrasında ABD'li askerlerin yaşadığı bireysel ve psikolojik zorluklar sinemaya aktarılmış, savaşın zorluklarından bahseden *Platoon* (1987), *Apocalypse Now* (1979) gibi yapımlarla ABD hükümetinin Vietnam Savaşı sırasında takındığı tavır eleştirilmiştir. Bir diğer tarafta ise, 11 Eylül 2001 yılında gerçekleşen İkiz Kuleler saldırısı sonrasında Müslümanlara yönelik terörist algısı da Hollywood yapımları ile pekiştirilmiş ve ABD'nin Irak ve Afganistan'daki varlığı haklı kılınır olmaya çalışılmıştır.

Kültürel hegemonyanın okumaları ve eleştirileri de farklılık gösterebilmektedir, anarşist antropolog David Graeber (Occupy Wall Street hareketinin destekçilerinden), Christopher Nolan'ın *Batman The Dark Knight Rises* (2012) filmini anti-işgal hikayesi olduğu şeklinde yorumlarken, Kellner, Nolan'ın Batman üçlemesinin George W. Bush ve Dick Cheney'in ABD'sinin eleştirisi olarak yorumlamaktadır (Graeber, 2016; Kellner, 2013). Graeber, bunu Nolan'ın üçlemesinin son filminin bir sahnesinde antagonist karakterin (Bane) anarşist olması ve Wall Street'i temsil eden bir borsa binasını basarak ekonomiyi yerle bir etmesinin aslında kötü bir eylem olacağını anlattığı sahneye dayandırmaktadır. Graeber'e göre (2016) Christopher Nolan'ın *Batman* üçlemesi, siyasi ve ekonomik statükonun korunması gerektiğinin, yani sağcı bir ideolojinin temsili. Aslında ona göre neredeyse bütün süper kahraman içerikleri sağcı veya solcu ideolojik söylemleri barındırmaktadır (Graeber, 2016). Bazı süper kahraman filmleri, basit birer süper kahraman filmi olmalarının ötesinde, devlet kademesindekilerin yozlaşmasıyla mücadele eden (Batman) ve dönem dönem artış gösterebilen suçun eleştirisini yapan filmler olarak ele almak gerekir. Fakat ideolojik görüş, hayata bakış açısı gibi etmenler dolayısıyla filmlere yapılan eleştiriler de -Graeber ve Kellner örneğindeki gibi- farklılık gösterebilir, burada önemli olan nokta yorumun farklılık göstermesi değil, sinema yapıtlarının/dizilerin yorum yapılabilecek kültürel öğeler olmalarıdır.

Kültürel hegemonyaya dair Türkiye'den örneklerle ilerleyecek olursak TRT'de (devlete ait yayın organı) yayınlanan *Diriliş Ertuğrul* (2014-2019), *Kuruluş Osman* (2019-2025), *Payitaht Abdülhamit* (2017-2021), *Uyanış: Büyük Selçuklu* (2020-2021), *Alparslan: Büyük Selçuklu* (2021-2023), *Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi* (2023-2025), *Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı* (2021-2022) gibi pek çok Türk ve

Osmanlı tarihi ile ilişkilendirilebilecek (bu kısımlar tartışmalı olmasına rağmen) yapımlarla izleyenlerin karşısına bir söylem çıkmaktadır. Bu yapımların ortaya çıkış sebebinin pek çok farklı şekilde yorumlamak mümkündür, ancak çalışmanın seyri açısından kısa bir varsayımda bulunmak gerekirse, bu yapımları kültürel hegemonyanın -iktidarın-, Türk toplumunun yaşadığı kimlik krizi karşısında, kim ve ne olduğuna dair kodları barındıran ve izleyenlere örtük mesaj vermek amacıyla devlet organı (TRT) tarafından yapılan yapımlar olarak yorumlamak mümkündür. RTÜK'ün cezaları ve çeşitli televizyon dizilerini yayından kaldırma sebepleri de kültürel hegemonya ile açıklandığı takdirde, iktidarın (siyasi partilerden bağımsız olarak) "sınırları belirli bir ahlaki yaşam sistemi (hayat görüşü)" yansıtmaya yönelik "Devletin Bastırıcı Aygıtı"nın bir parçası olduğu gözler önüne serilebilir (Althusser, 2000; Gramsci; 2014).

Gramsci sonrasında Adorno ve Horkheimer (2014)'da sanatın kültürel hegemonya kurma açısından önemli bir araç olduğunu ifade etmişlerdir. Bu, baskın sınıfın kendi ideolojisini ve meşruiyetini yaymanın en önemli aracıdır. RTÜK'ün baskılarından kaçmak isteyen pek çok dizi yapımcısı yapımlarını Netflix ve Disney gibi dijital platformlarda daha "özgür" biçimde yayınlama fırsatı bulmaktadır. Fakat, bu "özgür" biçimin yanlış anlaşılması açısından belirtmek gerekirse, bu yapımların daha "iyi" veya "kötü" yapımlar olduğu iddiasında bulunmaktan ziyade, kendi "kültürel hegemonya"sını kurabileceği gruplara yönelttiğini ifade etmek gerekir. Bu bağlamda online mecralarda yayınlanan Türk yapımları (Netflix, Amazon Prime vb.) daha "liberal" bir söylem ve hayat tarzı barındırırken, yerel kanallarda daha çok "muhafazakâr" hayat biçiminin yansıtıldığı yapımlara yer verildiği ifade edilebilir.

1.3. Kültür Endüstrisi ve Türk Yapımları

Kültür endüstrisi ifadesi ilk kez Horkheimer ve Adorno'nun 1947 yılında Amsterdam'da yayınlamış oldukları *Aydınlanmanın Diyalektiği* kitabında kullanılmıştır. Bu eserde Adorno, kültür endüstrisini şu şekilde ifade etmektedir: "Kültür endüstrisi, müşterilerinin kasten ve tepeden bütünleştirilmesidir. Binlerce yıl boyunca birbirinden ayrılmış yüksek ve düşük kültür alanlarını da birleşmeye zorlar - her ikisinin zararına olacak şekilde" (Adorno, 2024, s. 110).

Adorno, kültür endüstrisinin planlı ve programlı bir biçimde kitleleri bir araya getirerek bir endüstri yaratıldığını ve toplumun bireylerinin bu endüstri tarafından şekillendirildiğini ifade etmektedir. Ona göre kültür endüstrisi bireyleri uyuşturmakta ve endüstrinin patronlarının yönlendirdiği bir tüketime yol açmaktadır. Bununla birlikte medya patronları ve siyasi iktidar bu tüketimden kar elde etmektedir. Sanat ürünleri -televizyon ve sinema- bu endüstrinin önemli bileşenleridir. Adorno'ya göre (2024) sanat bir meta üründür, tüketime uygun şekilde hazırlanmış içerikler, endüstri üretimine uyarlanır ve pazarlanır.

Adorno, bireyi pasif durumda, bilinçsiz ve içerisinde bulunduğu durumun farkında olsalar bile bundan hoşnut bireyler olduğu görüşünü de şu şekilde ifade eder: "Kitlelerin kendilerine göre istekleri vardır. Onları köleleştiren ideolojide şaşmaz biçimde ısrar ederler. Halkın kendine yapılan kötülüğe beslediği tehlikeli sevgi, yetkili mercilerin kurnazlığını geride bırakır" (Adorno, 2024, s. 64). Walter Benjamin ise buna karşı çıkarak, bireylerin her zaman pasif durumda olmayabileceğini ve televizyon-sinema öğelerini eleştirel bir şekilde inceleyebileceklerini ifade etmektedir (Benjamin, 1978). Kitlelerin Adorno'nun bahsettiği kültür endüstrisine bağlılığı, gerçek yaşamdan kaçış isteği ile açıklanabilir, ancak kültür endüstrisi, bireye içerisinde bulunduğu gerçekliğin illüzyonunu televizyon ve sinema aracılığıyla sunar, sinemadaki/dizideki oyuncular gerçek hayatın zorluklarıyla mücadele eden bireylerdir. İzleyiciye bu mücadelenin çekilebilir, baş edilebilir bir mücadele olduğu referansı sık sık verilir. Adorno'nun (2024) ifadeleriyle aktarmak gerekirse, "bireyi günlük yaşamda bezdiren o sonu gelmez çaresizlik anlarının filmde aynen yinelenmesi, her nasılsa, bireyin varoluşunu sürdürebileceği vaadine dönüşür" (s. 89). Yani, gerçek hayatın zorluklarından kaçan bireyler, gerçek hayatın zorluklarına karşı baş eden kahramanları izleyerek endüstri tarafından kandırılırlar, sistem kendisini bu araçlarla ayakta tutar.

Bir zamanlar sanatın düşündürücü, birey için zorlayıcı olması gibi işlevleri varken, kültür endüstrisi sanatı hiç olmaması gerektiği bir şekilde yani, "eğlence" şeklinde ürünler haline getirmiştir. Seri üretim

şeklinde üretilen sanat ürünü, metaya dönüşür, izleyiciye sorgulatmak işlevini yitiren sanat, endüstri patronlarının ideolojisini kitlelere yayabildiği bir araç haline dönüşmektedir. Belli bir kültürdeki davranış örüntülerini televizyon ve sinema gibi araçlarla topluma yayabilir, belli bir ürünün tüketimini toplumsal hale getirebilir olur. Kültür endüstrisi, izleyici yerine düşünce ve davranış kalıpları üretir, her ürün tepkiyi önceden belirler (Adorno, 2024). Sinemanın ve televizyonun davranış kalıplarını ve tüketim alışkanlıklarını etkilediği örnekler bulunmaktadır. Örneğin, çiftçi için imal edilmiş olan kot pantolonun 1950'lerde Marlon Brando ve James Dean gibi oyuncular tarafından giyilerek sinemada kendisini göstermesiyle birlikte günümüz modasında bile hala kendisine yer bulmaktadır. Yine Hollywood'un sigara içme alışkanlığına *cool* bir imaj getirmesi de ek bir örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla izleyiciler, televizyonda ve sinemada gördükleri ürünler, davranış kalıpları dahil olmak üzere etkilenebilmekte ve gündelik yaşamlarında da bu kalıplarla hareket edebilmektedirler.

Sanat da, kültür endüstrisini elinde bulunduran medya patronları ve iktidar tarafından manipüle edilmektedir. Birbirine benzer endüstriyel ürün haline gelmiş şu Türk yapımı biyografi filmleri, Adorno ve Horkheimer'in andığı kültür endüstrisine ve -Ritzer'den kavram ödünç alarak- "Sinemanın McDonaldlaştırılması"na çok güzel örnek olacaklardır: *Müslüm* (2018), *Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu* (2019), *Bergen* (2022), *Barış Akarsu "Merhaba"* (2022) ve son olarak *Cem Karaca'nın Gözyaşları* (2024) isimli seri üretim sinema yapımları tıpkı fast-food restoranlarında olduğu gibi, gir-izle-çık ve tekrar gel modeline uygun olarak izleyicilere yokluktan gelerek başarılı olmuş, hayatları trajedilerle dolu insanların hayat hikayelerinin anlatıldığı filmlerdir. Kültür endüstrisinin avangard olandan kaçıp, yeniyi riskli ve tehlikeli bulduğuna dair örneklerdir (Adorno, 2024). Bu tür filmlerdeki kişilerin acıları lanse edilerek, izleyicilerin kendi hayatlarında yaşadığı acılar onlara alıştırmaktadır, normalleştirilmektedir. Adorno (2024) ile tekrar ifade etmek gerekirse, "bütün o parlak adların ve imgelerin uyandırdığı arzular içindeki insanların önüne, tam da onların kaçmak istedikleri o renksiz günlük yaşamın övgüsü konulmaktadır" (s. 72). Seri üretim haline getirilmiş bu biyografi filmleri, başarılı olmanın istisnai örneklerini oluşturan kişilerin filme aktarılması aracılığıyla insanlara "siz de başarabilirsiniz" mesajının örtük ifadesidir.

2. Yöntem

Çalışmada yöntem olarak eleştirel söylem çözümlemesinden, kültürel çalışmalar perspektifinden ve göstergibilim analiz yöntemlerinden faydalanılacaktır. Sosyal problemlere odaklanan ESA iktidar, hegemonya, eşitsizlik ve önyargı gibi sosyal fenomenlerin söylemsel kaynaklarını ortaya çıkarmak üzere metinler ve konuşmalar (ve ayrıca nesnelere, jestler, fotoğraflar, görüntüler, vb.) üzerinde çalışır; bu söylemsel kaynakların belirli sosyal, politik ve tarihsel bağlamlarda nasıl sürdürüldüklerini ve yeniden üretildiklerini araştırır (Van Dijk, Sheyholislami, aktaran Şah, 2020, s. 211).

Bu çalışmada, yapımların sunduğu "tercih edilen okumalar" (preferred readings) deşifre edilirken; araştırmacı olarak Stuart Hall'un tanımladığı "muhalif okuma" (oppositional reading) pozisyonu benimsenmiştir. Bu sayede, yapımların "doğal" gibi sunduğu ideolojik kodlar, eleştirel bir süzgeçten geçirilerek zıt bir anlamlandırma sürecine tabi tutulmuştur.

Güdümlü örnekleme ile ele alınan yapımlar, Stuart Hall'un kültür çalışmalarında ele aldığı kodlama/kod açma ve Barthes'in göstergibilim yöntemi ile incelenecektir. Güdümlü örnekleme seçilmesinin nedeni, her filmin bir toplumsal veya ideolojik mesaj vermek istememesi, vermek istese bile anlaşılır olmaması ya da kafa karıştırması dolayısıyla, çalışmanın devam edebilmesi açısından en açık şekilde mesaj verdiği görülen yapımlarla sınırlandırılmıştır. Stuart Hall'un kodlama/kod çözümlemesi ile kodlar tespit edilecek ve Barthes'in göstergibilim analiz yöntemi ile çözümlenecektir.

Figür 2: Stuart Hall'un Kodlama/Kod Açma modelinin açıklımı

Kaynak: Durham & Kellner, 2006, s. 165.

Hall'un oluşturduğu bu kodlama/kod açma aşamasında "meaning structures 1" ile sol tarafta gösterilen, medya metninin üretilme aşamasıdır. "Frameworks of knowledge" (bilgi çerçeveleri), mesajı üretenlerin dünyayı nasıl algıladığına dair politik, ideolojik veya ahlâki mesaj barındırır. "Relations of production" (üretim ilişkileri) ise mesajı üreten medya yapısının üretim ilişkilerini; "Technical infrastructure" (teknik altyapı) ise, üretilen mesajın kullandığı kamera, kurgu, yayın formatı gibi kodlama süreçlerini barındırır. "Programme as meaningful discourse" ise, kodlanan içeriğin söylem haline geldiği aşamadır. Hall'e göre medya metinleri belirli anlamları önceliklerinden, ideolojik olarak yapılandırılmış söylemlerdir (Hall, 1978, aktaran, Durham & Kellner, 2006).

"Meaning structures 2" ile gösterilen kod açma kısmında ise izleyici bu söylemi alırken birinci aşamada olduğu gibi aynı yapısal koşullara sahip değildir. "Frameworks of knowledge", izleyicinin dünyayı nasıl algıladığını; izleyicinin eğitimi ve politik bilinci gibi konularla şekillenirken, "Relations of production" izleyicinin toplumsal konumunu, "Technical infrastructure" ise içeriğin hangi bağlamda tüketildiği ile şekillenir. Kısacası, izleyicinin mesaj ile yeniden kurduğu anlamı şekillendirir, fakat üreticideki anlamla aynı olmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Hall bu bağlamda 3 farklı okuma tarzı belirler:

- Dominant-Hegemonik okuma: İzleyici, metni üreticinin kodladığı ideolojik çerçeveye okur.
- Pazarlık edici kod ya da pozisyon: Genel çerçeve kabul edilir fakat kişisel/toplumsal deneyimle pazarlık yapılı.
- Muhalif Okuma: Kodu çözümleyen, hegemonik söylemin tam tersi bir şekilde metni çözümler, zıt okuma yapar. Egemen ideoloji reddedilir. (Hall, 1978, aktaran Durham & Kellner, 2006, s. 169-173).

Bu bağlamda "yayıncı, mesaj ve alıcı arasında doğrusal bir ilişki kuran kitle iletişim modellerinin aksine Stuart Hall, televizyon ve alıcı arasında çevrimsel bir iletişim modeli geliştirmiştir" (Şentürk, 2009, s. 219).

Saussure'ün göstergebilimde oluşturmuş olduğu ilk düzen sistemi, gösteren-gösterilen kavramlarının birleşimiyle oluşan gösterge üzerine kuruludur. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse: Gösteren+Gösterilen=Gösterge. Ancak Saussure, dil düzeyinde göstergebilim analizi yapmaktadır, Barthes ise bu sistemi genişleterek ikinci bir düzeye, yani mitlere ulaşır. Barthes (2014)'a göre 2.

düzyeyde olan mitler, var olan göstergelerdir, bu mitler fotoğraflarda, filmlerde, müzikte ve metinlerde bulunmaktadır.

Figür 3: Saussure'ün göstergebilim şeması

Kaynak: Allen, G. (2003). Roland Barthes. Routledge. New York. s. 42

Roland Barthes ise, Saussure'ün göstergebilim yöntemini geliştirerek şöyle bir yöntem hazırlar:

Figür 4: Barthes'ın göstergebilim şeması

Kaynak: Allen, G. (2003). Roland Barthes. Routledge. New York. s. 43

Barthes (2014), anlamlı içeriklerinden bağımsız olarak ele aldığı için, göstergebilim bir “biçimler bilimi” olduğunu ifade etmektedir. Yani, gösteren, gösterilen, bir de bu iki terimin çağrışımsal toplamı olan gösterge vardır. Gösteren (biçim olarak) boş, gösterge ise anlamla doludur (s. 181-182). Barthes, oluşturmak istediği mitoloji analizinde -yani ideolojiden arındırılmış gibi görünen doğal söylemlerde- Saussure'ün gösterge üçlemesini temel alır. Ancak o, bu sistemi bir adım ileriye taşıyarak, mevcut bir gösterge dizisi üzerine eklenen ikinci bir göstergesel dizgenin varlığını ileri sürer. Barthes'ın modelinde biri “dil” diğeri “mit” olmak üzere iki aşamalı bir yapı söz konusudur. Birinci aşama, mitin kendi sistemini kurarken hammadde olarak kullandığı “nesne-dil” iken, mitin kendisi, bu nesne-dili yorumlayan bir “üst-dil” olarak işlev görür. Bu sayede “göstergebilimci yazı ile resmi aynı biçimde ele alabilir, nesne-dil oluşturulabilir olur” (Barthes, 2014, s. 184).

Barthes'ın mit kavramı, dizilerdeki ideolojik anlamların nasıl “doğallaştırıldığını” anlamamıza yardımcı olurken, Hall'un modeli bu mitlerin yapımcı tarafından nasıl kodlandığını ve araştırmacı tarafından bu kodların nasıl açıldığını sistematize etmektedir. İncelenen yapımlarda, medya patronları ve iktidar tarafından kontrol edilen “dominant-hegemonik kodlar” tespit edilecektir. Bu kodların, izleyicinin dünyayı algılayışını nasıl şekillendirmeyi amaçladığı tartışılacaktır. Çalışmanın inceleme bölümünde, yapımların sunduğu dominant-hegemonik kodlar tespit edilmiş ve bu kodlara karşı muhalif okumalar aracılığıyla, medyanın inşa ettiği mitlerin arkasındaki ideolojik yapılar deşifre edilmiştir.

3. Türk Yapımları Üzerine İnceleme

Türk yapımları analiz edilirken temel odak noktası, görseller üzerinden inşa edilen imgeler ve bu imgeleri destekleyen dilsel kodlar olacaktır. Türk sinema tarihinde teknik olarak dönüm noktası olan

ilk sesli film *İstanbul Sokaklarında* (1931), bireysel trajedilere odaklanırken; bu çalışma asıl toplumsal kırılmayı, köyden kente göç olgusunu ele alan yapım olan *Gurbet Kuşları* (1964) ile başlayacaktır. Erken dönem Türk sinemasındaki bu sosyolojik dönüşümden yola çıkarak, günümüz dizi ve sinema sektöründeki popüler anlatılarda izi bulunan gecekondulaşma sorununun günümüz uzantıları takip edilecek ve hegemonik söylemin tarihsel olarak değişimi ve dönüşümü izleyici üzerindeki olası etkileri ile ele alınacaktır.

3.1. İstanbul'a Dair İlk İzler

İstanbul'a dair sinemadaki ilklerden ve çarpıcı örneklerden birisi olan *Gurbet Kuşları* (1964) Orhan Kemal'in 1962 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Filmin roman uyarlaması olması sebebiyle Orhan Kemal'in savunduğu görüşlere ve diğer romanlarına da kısaca bir bakmak *Gurbet Kuşları* filminin anlaşılması için elzemdir. Orhan Kemal, *Gurbet Kuşları*'ndan önce 1954 yılında Bereketli Topraklar Üzerinde isimli başka bir roman yazmıştır. Onun ele aldığı konular genel olarak kırdan kente göçü konu alan yazılardır, zira dönemin problemleri de bunu ele almayı gerektirmektedir. Fakat Türkiye'nin kırdan kente göçünün en hızlı olduğu dönemlerde kır insanı kente geldiğinde uyum problemleri ile karşılaşmış, trajik hikâyeler ortaya çıkmıştır. Durkheim ve Tönnies'in sosyoloji biliminde ele aldığı gibi, kent toplumu kır toplumundan örgütleniş ve yaşam biçimi olarak oldukça farklıdır. Kentleşme süreci, cemaat toplumunun cemiyet toplumuna, başka bir deyişle mekanik bağların çözülerek organik bir topluma geçiş sürecidir (Durkheim, 2019; Tönnies, 2020). Bu süreçte farklı insanların bir araya gelerek oluşturduğu yeni ortamda ahlâki krizler ortaya çıkabilir, çıkmaktadır da. Durkheim bu ahlaki krizi anomi kavramı ile ele almaktadır. *Gurbet Kuşları* filminde de Maraş'tan İstanbul'a göç eden bu ailenin kent yaşamı içerisinde yaşadıkları anomi açıkça görülmektedir. Filmin sonunda Fatma'nın "kötü yola" düşerek abilerinin cezasını çekmek istememesi, ahlâki olarak utanç yaşamaması ve abilerinden kaçmak için binanın çatısından atlaması, tam da Durkheim'in anomik intihar tespitine örnektir. Durkheim, modern toplumun anomiyeye doğru gittiğini düşünür; ahlaki çöküşün işaretleri, toplumların sosyal düzeninin sağlanması için üyelerinin eylemlerine düzenleyici bir etik sağlayamamasında kendini göstermektedir (Elliott, 2017, s. 46). İstanbul'da bu ailenin yaşadığı trajedi buna örnektir. Bu dönemde İstanbul'a göçü konu alan tragedya ve komedy tarzında pek çok film olmasına karşın, çalışmada İstanbul'a dair ilk izler olarak bu filmi örnek olarak vermenin daha doğru olacağı düşünülmüştür.

Gurbet Kuşları (1964)

Kahramanmaraş'tan İstanbul'a göç eden bir ailenin konu edildiği bu filmde ailenin babası (Tahir Ağa), Kahramanmaraş'ta işlerinin bozulması dolayısıyla bütün mal varlığını satarak ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşir. Tamirci dükkanı açarak oğulları Murat ve Selim ile burayı işletmeye karar verir. Fatma ise annesi ile Hatice ile birlikte ev işlerini yaparlar. Tahir Ağa, kendisini dükkan sahibi birisi olarak tanıtan birisi tarafından dolandırılınca, bütün parasını kaybeder ve hayalini kurduğu tamirci dükkanını alamaz, bunun yerine zorlukla birleştirdikleri paralarla ufak bir tamirci dükkanı açmayı başarırlar. İstanbul'un rüya bir şehir gibi anlatıldığı ve göçün çok olduğu dönemde, "taşı toprağı altın" gibi söylemlerle İstanbul çok yüce ve fırsatların dolu olduğu bir şehir gibi anlatılmıştır -80'li yıllarda Özal'ın ekonomi politikaları da göçün nedenleri arasında elbette önemlidir. Dolayısıyla insanların bu şehre ilgisi artmış, göçler artmıştır. Fakat İstanbul'un anlatıldığı gibi "taşı toprağı" altın değildir. Yaşanan göç dalgasını kaldıramayan İstanbul'un kenar mahallelerinde gecekondulaşma problemi bugüne kadar gelmiştir. Filmde sürekli olarak köyden gelenin "İstanbul'a şah olacağız" söylemi dikkat çekmekle beraber, babanın oğullarına nasihat olarak "*İstanbullu'nun bakkalından aldığı yumurtanın bile içine bakacaksın, sarısı duruyor mu diye*" ifadesi dikkat çekmektedir. Fakat kendisi satın alacağı dükkana kapora verirken dükkanın gerçek sahibine değil, bir dolandırıcıya kapora verdiğini fark

edemeyecek kadar naiftir de. Zira, İstanbul’da hayatta kalabilmek için “çakal” olmak gerekliliği vurgusu da sık sık verilmektedir.

Görsel 1: Gurbet Kuşları (1964) İstanbul’a gelişi, soldan sağa (Selim, Tahir Ağa, Murat, Fatma, Hatice, Kemal).

Kaynak: <https://www.imdb.com/title/tt0184543/mediaviewer/rm1589974272/>

Aile Yapısı-Kentli ve Taşralı Farkı

Bu ailenin iç dinamikleri de dönemine uygun olarak küçüğün söz hakkının olmadığı (Kemal), büyüklerin karar aldığı ve kadınların ev işleriyle ilgilenmesi gerektiği vurgusunu yapan geleneksel ve kadın üzerinde baskıcı bir ataerkil aile yapısıdır. Fatma’nın bakkala gitmesine istinaden Murat’ın “kız kısmı bakkala, çakkala gitmemeli” cümlesi, filmdeki kadınlara karşı bakışın en özet noktasıdır. Fakat Selim’in abisi ve babasıyla çalıştığı tamirci dükkanının karşısındaki dükkanın sahibinin karısı Despina ile yasak aşk yaşamasında sorun görmez. Murat’ın aşık olduğu kadının da Maraş’tan kaçan eski bir tanıdıkları olduğu ortaya çıkmıştır. Murat, kardeşi Fatma’nın kötü yola düşmesini istemediğini söylerken hep örnek verdiği Naciye (Seval)’ye aşık olmuştur.

Kemal’in arkadaşı olan Ayla ise, köyden İstanbul’a göç edenleri eleştirirken “İstanbul’u soymak için geliyorlar, yoksa sen de mi onlardansın ?” diye sorunca Kemal “Allah göstermesin, benim ailem su katılmamış İstanbullu, köy adına Kadıköyden başkasını bilmem” diyerek cevap verir. Kemal ailede tek üniversite okuyan kişidir ve ailesiyle İstanbul’a geldikten sonra çevresi tarafından köylü olduğu için ayıplanmamak adına “şehirli” olmak zorunda kalmıştır. Filmin sonunda da aileden İstanbul’da kalan tek kişi Kemal olmuştur. Zira İstanbullu olabilmeyi, “onlar”-mış gibi yapabilmeyi başarabilen ve ailede prensip sahibi olan tek kişi Kemal’dir. Genel olarak İstanbul yaşamıyla ilgili olarak şizoid bir gösterge olduğu ifade edilebilir.

Görsel 2: Ayla’nın Ailesi-Kemal’in Ailesi. (Gurbet Kuşları, 1964)

Görsel 2’de sol tarafta kentli aile, sağ tarafta ise köyden kente göç eden ailenin temsili vardır. Kentli erkek takım elbise giyerken, köylü erkek süveter ve eski bir ceket giymektedir. Kadınlarda da bariz temsil farkları vardır. Evlerin temsili de ailenin toplumsal konumuna göre şekillenmiştir. “Aydın”, okumuş ailenin evi aydınlıkken, köyden göç eden ailenin evindeki perdeler kapalı, ortam daha karanlıktır.

Verilen Mesaj

Kemal'in kendisini Ayla'nın ailesine tanıtırken kız kardeşinin imkansızlıklar nedeniyle öldüğünü anlatması, İstanbul'a göçün sadece bir tercih değil, yaşamak için bir "zorunluluk" ve "daha iyi bir hayat özlemi" olduğunu meşrulaştıran temel motivasyondur. Ayla'nın babasının bu göç hareketlerini "Orta Asya'dan gelen akıncı ruh" ile özdeşleştirmesi, sınıfsal bir yer değiştirmeyi tarihsel ve kültürel bir milli vasıf olarak ele alır. Bu söylemde göç, ekonomik bir çaresizlikten ziyade, "kabına sığmayan bir ırkın" medeniyet taşıma misyonu olarak mitikleştirilir. Kemal'in gazetede göstermiş olduğu göç haberleri üzerinden bu anlatıyla kurduğu paralellik, başarının ve sınıf atlamanın ancak "mekan değiştirmekle" mümkün olduğu inancını pekiştirmektedir.

Filmin başka bir sahnesinde ise Kemal'in Ayla'nın Amerika'ya gideceğini ve orada doktorluk yapacağını öğrenmesi üzerine canı çok sıkındır. Evlendikten sonra Amerika'ya gideriz diyen Ayla'ya Kemal: "*Gidip görmek herhalde çok iyi bir şey. Ama bizi burada bekleyen vazifeler varken orada kalmak kötü.*" şeklinde yanıt verir. Kemal'in Amerika'ya gitmek yerine Türkiye'de kalma kararını bir "vazife" olarak tanımlaması, filmin göç dalgasına yönelik ahlâki bir duruş sergilediğini göstermektedir. Orhan Kemal'in bu karakter aracılığıyla verdiği mesaj; bireysel kurtuluşun ötesinde, toplumsal kalkınmanın ancak yetişmiş insan gücünün yurt geneline dağılımıyla mümkün olacağı yönündedir. Kemal'in kardeşi üzerinden kurulan dramatik anlatıda, taşrada doktor eksikliğine dikkat çekilerek bu vazifenin önemini vurgulamaktadır.

1960'ların bu idealist yaklaşımına rağmen, günümüz Türkiye'sinde iç ve dış göç dinamikleri hala bir sorun olarak varlık göstermektedir. TÜİK (2024) verileri, sadece 2024 yılında 2 milyon 682 bin kişinin iller arası göç ettiğini göstermektedir. Bu nüfusun önemli bir kısmının hala "daha iyi konut ve yaşam koşulları" (512 bin) ile "eğitim" (479 bin) gibi temel ihtiyaçlar için yer değiştirmesini kanıtlar niteliktedir. Filmin 60 yıl önce işaret ettiği "mekansal adaletsizlik", bugün hala göçün temel itici gücü olarak karşımızda durmaktadır.

Görsel 3: İç göç nedenleri (TÜİK, 2024).

Hane/aile fertlerinden birine bağımlı göçten sonra %19,1 lik oranla "daha iyi konut ve yaşam koşulları" nedeniyle göç edenlerin sayısı 512 bin 370 kişi olarak belirlenmiş durumda. Bu sayılar hane/aile fertlerinden birine bağımlı göç etmek zorunda kalanların asıl nedeni üzerinde durulduğunda daha yüksek olabilir. Yine %17,9'luk oranla üçüncü sırada eğitim dolayısıyla 479 bin 622 kişi göç etmiştir.

Türkiye'den yurt dışına göç 2024 yılında göç eden Türk vatandaşların sayısı 151 bin 140 olarak belirlenmiştir. TÜİK verilerinde yurt dışına göçün nedenleri açıklanmamış, ancak tahmin olarak daha iyi konut ve yaşam koşulları ve eğitim gibi nedenlerin en yüksek %lik orana sahip olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu bağlamda *Gurbet Kuşları* (1964) filmi bugün bile göç olgusuna dair güncel mesaj verebilme kapasitesine sahip bir film olarak karşımıza çıkmaktadır.

Görsel 4: Bir tarafta yüksek katlı binalar-Diğer tarafta gecekondu mahallesi. (*Gurbet Kuşları*, 1964)

Filmde Kemal ve Ayla karakterlerinin arasındaki diyalog, "taşı toprağı altın" vaadi taşıyan İstanbul mitinin bireyler tarafından nasıl içselleştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Kemal'in İstanbul'a geldiklerinde her tutulan şeyin "altın" olacağına dair umudu, kentin sınıfsal gerçekliğini örten ideolojik bir perde işlevi görmektedir. Yine Kemal'in gecekondu mahallesine bakarak kurduğu "hak etme" ve "çalışma" vurgusu ise, mekansal eşitsizliğı bireysel bir başarı öyküsüne indirgemektedir. Kemal'in "çalışma" ve "çalışarak hak etme" vurgusu, yoksulluğı yapısal bir problem olmaktan çıkararak, aşılması gereken bir basamak olarak meşrulaştıran mitik anlatıyı beslemektedir.

Işık ve Pınarcıoğlu'nun *Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Örneğı* başlığıyla 1998 yılında yapmış olduğu çalışma doğrultusunda, ortaya attıkları *varoş yoksulları* ve *nöbetleşe yoksulluk* kavramı İstanbul'a göç eden gecekondu sakinlerinin "İstanbul'da şah olma" mücadelesine çok güzel bir açıklama getirmektedir. "...varoş yoksulları, kendi önüne konan seçenekleri reddedip, yeni seçenekler yaratma uğraşına giren ve bu uğurda birçok şeyi yapmaya hazır göçmen sınıfına benziyor" (Işık ve Pınarcıoğlu, 2001, s. 39).

3.2. İstanbul'un Günümüzdeki Temsili: Kentli-Taşralı Çatışmasından Mahalle Çatışmasına

Gecekondu probleminin bir sonucu olarak ortaya çıkan *Çukur* (2018) dizisi de İstanbul'un varoşlarından olan ve "çukur" olarak adlandırılan bir mahallede geçmektedir. İstanbul'un güncel tasviri

bu dizide ön plana çıkarılmaktadır. Fakat ilk incelememize tabi olan yapımın aksine bu dizide göç olgusu ele alınmamakta, 1979'dan sonra artan gecekondulaşmadan sonra günümüze kadar yaşanan gecekondulu mahallelerinin hayat mücadelesi konu edilmektedir. Tıpkı *Gurbet Kuşları* filminde geçen söylem gibi “taşı toprağı altındır dedik atladık geldik İstanbul'a” benzetmesi bu yapımda da kullanılmaktadır. Büyük şehirler, fakat özellikle İstanbul, yaşanan göç dalgaları nedeniyle büyük bir “köy” haline gelmiştir. Buna bağlı olarak tıpkı kırsal kesimde görülen farklı “köyün” insanının ayrıştırmasına benzer bir ayrıştırma İstanbul'da “mahalle” ayrıştırmasına dönmüştür.

Görsel 5-6: Çukur (2018) dizisinin geçtiği mahalle-Mahallenin bir duvarında “Çukur evimiz, İdris babamız” yazılı olan slogan

Mit: Kentsel Sefaletin Dayanışma Metaforu ile Estetize Edilmesi.

Dil	1. Gösteren Görsel 5: -Gecekondulu Görsel 6: -Slogan	2. Gösterilen Görsel 5: Kentsel yoksullukla ilişkilendirilebilecek bir mahalle Görsel 6: Mahalleye aidiyeti gösteren yazılı slogan
	3. Gösterge I. GÖSTEREN: Görsel 5-6: Yoksul, fakat kendi içinde örgütlenmiş ve aidiyeti olan bir mahalle yapısı	
Mit	II. GÖSTERİLEN Görsel 5: Sahiplenilmiş ve kabul edilmiş yoksul mahalle kültürü Görsel 6: Modern devletin ikamesi olarak ataerkil koruyuculuk.	
	III. GÖSTERGE Gecekondulu mahallelerinde sistemik bir sorun olan yoksulluk; dayanışma, aidiyet ve yerel otorite mitleri aracılığıyla siyasal bir problem olmaktan çıkarılarak 'kader birliği' temelinde doğallaştırılan bir yaşam biçimine dönüştürülür.	

1950 ve özellikle 1980'li yıllarda köyden kente göçün artmasına bağlı olarak İstanbul'da gecekondulu mahalleleri önlem alınamaz bir problem olarak ortaya çıkmıştır. 1980'li yıllarda Özal'ın imar affı getirmesiyle birlikte bu durum pekiştirilmiş, “nasılsa imar affı çıkar” gibi söylemlerle gecekondulu mahalleleri devlet tarafından neredeyse desteklenir bir hale gelmiştir. Buna bağlı olarak kent çeperlerinde kent hayatının bireyselliğine adapte olamayan, tam olarak kentlileşmemiş ancak köylü de kalamayan bir sınıf ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak gecekondulu mahalleleri arasında mekanik dayanışma, Tönnies'in (2020) ifadeleriyle cemaat tipi toplumsal ilişkiler, moderniteye rağmen hala mevcuttur. Dizide buna gönderme yapılmakla beraber, mahalle ve mahalle birlikteliğini romantize eden bir ideoloji görülmektedir. Karakterler bileklerindeki dövmelerle “biz” sembolünü taşımakta ve dışarıdan gelen tehditlere karşı bu sembolü birbirlerine göstererek aidiyetlerini pekiştirmekte, birbirlerini koruyup-kollamaktadırlar.

Dizinin sunduğu kodlama, dışarıdaki adaletsiz dünyaya karşı tek sığınak mahalle ve onun babacan otoritesidir (İdris). Silah, bu aileyi korumak için gerekli bir araçtır. Muhafiz okumayla bu kodlamayı açacak olduğumuzda, bu yapımda sunulan aile ve mahalle sıcaklığı, aslında feodal bir tahakkümün

maskesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Koruma vaadi, bireyin devletten koparılıp kontrolsüz bir güce biat ettirilmesini gizleyen hegemonik bir koddur.

Görsel 6-7: Solda *Çukur* dizisindeki mahalleye ait sembol-Sağda *Veliht* dizisinde otoritenin sembolü olarak Esenler Otogarına ait mühür

Mit: Aidiyet-Otorite

Dil	1. Gösteren -Görsel 6: Dövme Görsel 7: Mühür	2. Gösterilen Görsel 6: Mahalleye ait sembol Görsel 7: Otogara ait mühür	
	3. Gösterge		
Mit	I. GÖSTEREN: Görsel 6: Aidiyetin sembolü Görsel 7: Gücün sembolü		II. GÖSTERİLEN Görsel 6: Vücuda kazınan sadakat Görsel 7: Devlet dışı egemenlik tescili
	III. GÖSTERGE Suçla ilişkilendirilen alt kültür mekanlarında aidiyet ve güç, dövme ve mühür gibi görsel kodlar aracılığıyla bireysel kimliğin ötesinde bir varoluşsal zorunluluk olarak mitleştirilir.		

Çukur (2018) dizisinde mahalleye olan aidiyet ve grup birliği sembol olarak bir dövme ile sağlanırken, *Veliht* (2025) dizisinde ise güç ve otorite temsil olarak bir mühürle sağlanmaktadır. Bu iki dizide yansıtılan mit, gecekondulaşma ve farklı grupların bulunduğu Esenler otogarı ve *Çukur* mahallesinde herhangi bir gruba ait olmanın ya da gruplar üzerinde otorite sağlamanın normal olduğu anlamını taşımaktadır. Arkaplanda bu ideolojik söylemi taşıyan mitler (aidiyet ve otorite) *Çukur* dizisinde olduğu gibi *Veliht* isimli yapımda da kendisini doğal olan buymuş gibi sunmaktadır.

İzleyicilere aidiyetin dizideki karakterler arasında nasıl sağlandığını anlatmak için kullanılan yöntem, dizideki suç olgusunu kanunlarla ele alınmasından ziyade, ahlâki olarak ele alınmasıyla sağlanmaktadır. Eğer düşman (dışarıdan gelen Vanlı'nın uyuşturucu satması gibi) ahlâki olarak ters bir şey yapıyorsa suç işlemek meşru gösterilmektedir. Dizi bu anlamda şiddetin meşruluğunu sorgulamadan, eğer kötülüğün karşısında duran bir amaca hizmet ediyorsa "iyi" gibi lanse etmektedir. Fakat bunu yaparken ne Alfred Hitchcock'un filmlerindeki gibi, ne de Dostoyevski romanlarındaki gibi içsel boyutunu ele alarak yapmaktadır. Salt şiddet, felsefi ve sanatsal olarak ele alınmadan diziyeye yansıtılmıştır. Durkheimci bir yorumlama ile; anominin önlenmesi için mahalle, kendi etik kurallarını oluşturmuştur.

Görsel 8: Çocukları okul önünde taciz belirtilen karaktere işkence yapılan kesit.

Mit: Adalet

Dil	1. Gösteren -Bağlanmış insan -Fiziksel şiddet anı	2. Gösterilen -Ceza -Disiplin
	3. Gösterge	
Mit	I. GÖSTEREN: Suçlunun cezalandırılması	II. GÖSTERİLEN Düzenin sağlanması için grubun kendini korumak zorundalığı.
	III. GÖSTERGE Adalet, hukuki bir süreç değil, ahlâki bir zorunluluktur. Resmi hukukun yetersiz kaldığı anomi durumlarında, şiddet “adalet” mitiyle kutsanır. Böylece linç kültürü ve işkence, ahlâki bir arınma eylemi olarak meşrulaştırılır.	

Dizideki Çukur olarak adlandırılan mahallenin kendi değerleri ve değer yargıları vardır (her gecekondü mahallesinde olduğu gibi), mahalleli arasındaki dayanışma, bütün kötülüklerin engellenmesinde ve cezalarının devlet eliyle değil, mahalleli tarafından kesilmesiyle diziyeye yansımaktadır. Bu durumu Hobbes (2023)'ün ifadeleriyle *ilkel doğa* durumundaki devletin olmadığı bir yaşam alanına benzetmek mümkündür. Zira devlet olmadan önce yasa yoktu ve yasa koyucu en güçlü olandı. Mahallenin en güçlüleri de Koçovalı ailesi olduğu için onların iktidarının olduğu bu mahallede suçun cezasını da onlar kesmektedir. Diziyi bu bağlamda ele aldığımızda gecekondü mahallelerde bu durum “olağan” bir şey gibi aktarılmaktadır. Belki de gecekondü mahallelerinde suçun meşru olarak görülmesinin nedeni bu olabilir. Bu bölgelerde yaşayanlar birey olma özelliğinden ziyade, hâlâ aileleri ve yaşadıkları mahalleler üzerinden kimlik tanımlamalarını yapmaktadırlar. Dizide sıkça “bizim mahallemizde” uyuşturucu olmaz ifadesi varken, aynı mahallede silah satışı meşrudur. Biz ve siz ayrıştırması gecekondü mahallelerinin cemaat yapısının en belirgin özelliğidir ve bu dizide sanki olumlu bir şey olarak, İstanbul'da yaşamının temel koşullarından birisi gibi yansıtılmaktadır.

Görsel 9-10-: *Veliht* (2025)- **Görsel 11:** *Eşref Rüya* (2025) Hırsızlık yapan kişilere ceza

Çukur dizisindeki benzer şekilde İstanbul'da geçen *Veliht* (2025) ve *Eşref Rüya* (2025) dizisinde de hırsızın cezası hukuken değil, mafya tarafından kesilmektedir.

En basit süper kahraman arketiplerinde dahi (Batman, Spiderman vb.) kahraman, toplumsal düzeni vigilante rolüne bürünerek sağlarken, yaşam hakkına dokunmadan, cezayı devletin hukuk süreciyle kesmesini ilke edinir. Benimsedikleri etik kurallarının dışarısına çıkarak insan yaşamına zarar verdiklerinde kahramanlar kendi varoluşsal meşruiyetini sorgulamaya başlar (Bkz. Nolan'ın Batman üçlemesinde Joker'in Harvey Dent'in etik kurallarını alt üst etmesi). Bu, Dostoyevski'nin Raskolnikov'u ile de paralellik taşımaktadır. Raskolnikov'un rasyonel bir temele dayandırdığı cinayetin ardından vicdanına yenik düşerek ruhsal ve fiziksel bir yok oluşa uğraması, etik ve vicdanın önemini vurgulayan önemli bir mesajdır. Fakat bu örneklerin yanında Çukur dizisi suçu vicdani veya hukuk boyutuyla ele almak yerine, onu salt "iyi" ve kötü" ikiliğine indirgemektedir. Bu anlatıda şiddet, etik bir sorgulamaya tabi tutulmaksızın failin konumuna göre "iyilerin şiddeti" ya da "kötülerin şiddeti" şeklinde kategorize edilmektedir. Böylece "iyi" olarak kodlanan karakterlerin işledikleri suçlar birer vicdani yük olmaktan çıkarılıp, meşru bir zemine taşınmaktadır. Etik değerlerin hiçe sayılması, şiddetin estetize edilerek ve suçun failinin kimliği üzerinden (uyuşturucu satıcısı vb.) aklandığı bir anlatı yapısına bırakılır. Pasif izleyiciler iyilerin şiddetinin (kötü olarak kodlananlar dizilerde karikatürize edilerek gösterilmektedir), haklı olduğuna ikna edilir. Ayrıca mahalle kültürünü hala yaşatmak isteme çabası, modern kent toplumlarındaki sorunlardan birisidir, zira modern kent toplumu kökenleri itibari ile şizoiddir.

Modern devletlerde ve kent toplumlarında suç, ahlâki olarak değil, ceza boyutu bakımından ele alınmakta, böylelikle yargısız infazın ve hukuk terminolojisinde çok önemli yeri olan masumiyet karinesinin korunması sağlanmaktadır. Weberyen bir okumayla ifade edildiğinde, meşru güç kullanma tekeli devletten alınıp bireylere verildiğinde devlet başarısız (*failed state*) hale gelir ve işlevini yerine getiremez. Kişiler kendi cezalarını kendisi kesmeye başladığında (vigilante düzeni) despotik ve kaotik bir ülkede yaşamak zorunluluğu gelir. Dolayısıyla *Çukur* (2018), *Veliaht* (2025), *Halef* (2025) , *Eşref Rüya* (2025) dizileri; hukukun rafa kaldırıldığı, suçun infazının devlet eliyle değil, ahlâki zorunluluk olarak bireyler tarafından kesildiği ve kötülüğe karşı mücadele eden mahallelinin masumlaştırıldığı, gecekondulardaki suç olgusunun sempatikleştirildiği yapımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Silah satışı yapmanın (Koçovalı ailesinin işi, Doğu Kapı Turizm) ahlâklı olduğu, fakat uyuşturucunun norm dışı olduğu yapımlardır. Başka bir deyişle suçun da raconunun olduğu yapımlardır. Bu yapımlar, işlenen suçları derinlikten yoksun bir şekilde ele alan, sonuçlarına değinmeyen ve yalnızca fantezilerin tatminine hizmet eden, izleyicileri düşündürmekten yoksun yapımlardır. Bununla beraber bu yapımlar, izleyicinin *mimesis* yoluyla söz konusu fantezileri gerçeğe dönüştürme riskini de üzerlerinde taşımaktadır.

Görsel 12: Aşiret-Devlet-Mafya Üçgeni (*Eşref Rüya*, 2025)

Görsel 13: Ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısı, 31 Aralık, 2012-2023

Kaynak: <https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1406202411542920052024105217Haber%20B%C3%BClteni%20-%20CTE%20%2020%20May%C4%B1s%202024.pdf> Adresinden erişildi.

Yukarıdaki Tabloda 2012-2023 yılları arasında cezaevine giren hükümlülerin sayısı verilmiştir. 2023 yılında cezaevine girenlerin işledikleri suçlar Adalet Bakanlığı tarafından şu şekilde belirlenmiştir: “%16,9'u hırsızlık,%12,5'i kasten yaralama, %10,1'i kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, %5,4'ü dolandırıcılık, %5,4'ü ise tehdit suçunu işledi.” (Adalet Bakanlığı, 2024).

Ana haber bültenlerine her gün yansıyan suç olayları ve failerin “denetimli serbestlik” veya benzeri süreçlerle topluma karışması, bireylerde adaletin tecelli etmediği algısını pekiştirmektedir. Öyle ki, Türkiye’de trafikte veya sokakta yürürken dahi suçun mağduru olma ihtimali gündelik bir gerçekliğe dönüşmüştür. Adalet ve hukuka güvenin uluslararası düzeyde incelendiği WJP Rule of Law Index (2024) raporu da bu tabloyu desteklemektedir. Sivil Adalet (Civil Justice) başlığı altında mahkemelerin sorun çözme düşüklüğü dikkat çekmektedir. Halkın sorunlarını etkili şekilde çözemeyen hukuk sistemi, beraberinde bireylerin kendi adaletini arama eğilimini tetiklemektedir.

Bu bağlamda Türkiye’nin genel adalet ve hukuki durumunun televizyon ve sinemaya yansıdığını, sinema televizyon aracılığıyla da bu genel durumun kabulünün ve meşruluğunun izleyenlere aktarıldığını ifade etmek gerekmektedir. TÜİK’in cezaevine giren kişilerin istatistiği ile de bu durum ortaya çıkmaktadır.

İncelediğimiz yapımlardaki karakterlerin *vigilante* davranışlarına dönecek olursak, bu tür yapımların yaygınlaşmasının nedenini Türkiye’nin pek çok alanında görülen hukuksuzluk karşısında duyulan çaresizliğin tezahürü olarak okuyabiliriz. Gerçek hayatta çözülemeyen adalet sorunu, televizyon dizileri ve sinema aracılığıyla izleyiciye bir “rahatlama” deneyimi sunmaktadır. Zira toplumsal fanteziler ancak bu kurgusal araçlar yoluyla sağlanabilmektedir. Batman ya da Spiderman gibi süper kahramanların sevilmesinin temelinde de adaletin işlemediği durumlarda masumların kurtarılması fantezisi yok mudur? Ancak Türkiye’de süper kahramanlara değil, sorun çözme yetisine sahip bir hukuk sistemine ihtiyaç vardır. Bunun sağlanamadığı durumda ise hukuksuzluk ve cezasızlık algısından sıkılan seyirci, zihninde kurguladığı cezalandırma fantezisini ekran başında izlemekte ve hukuksuzluk mitini gerçek dünyada meşru görmeye başlamaktadır.

İnci Taneleri (2024)

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünü oynadığı ve ilk bölümünün 21 milyon izlendiği bu dizide işlemediği bir suçtan hapis yatan edebiyat öğretmenin hikayesi anlatılmaktadır. Hapisten çıktıktan sonra, yabancı olduğu bir dünyaya gelen Azem, kaldığı otelde Dilber ile tanışır. Fakat Dilber'in ona ilgi duyması nedeniyle, Dilber'in kocası Azem'e düşman olur, kavga ederler. Azem, Dilber'in kocasının onu 4-5 kişiyle birlikte dövmesinin ardından çiğköfteci dükkanına gidip kavga ederek intikamını alır. Dizinin başında masum, suç işlemediği halde hapse giren bir edebiyat öğretmenin gayet de suçlu olabileceğini bu olaylar eşliğinde anlarız. Fakat nedeni açıklanmayan bir gizemle hapse düşen Azem, dizide iyi insanlara iyi, kötülere kötü davranan bir edebiyat öğretmenidir. Bir edebiyat öğretmeni hikayesi üzerinden suçun ve İstanbul'un arka mahallelerinin hikayesinin anlatıldığı bu yapımda da tıpkı *Çukur* dizisinde olduğu gibi, kötüye karşı işlenen suçların meşruluğu dikkat çekmektedir. Fakat dizide anlatılana göre Azem kötü değil, dünya kötüdür ve kötü olan bu dünyada hayatta kalabilmek için kötülük yapmak zorunda kalmıştır. Diğer yapımlarda olduğu gibi bu yapımda da sıradan, küçük insanların "büyük" hikayeleri anlatılmaktadır, bu da izleyicinin karakterlerle empati kurabilmesini, kendilerinden bir şeyler bulabilmelerine neden olmaktadır. Böylelikle izleyiciye, televizyonda izlediği karakter "suç olan bir şeyi iyilik için yapıyorsa" mesajı sürekli bir biçimde iletilmektedir.

Dizinin özellikle ilk bölümünün bu kadar ses getirmesinin nedeni Dilber karakterinin pavyon dansının sosyal medyada geniş izleyici kitlesine erişmesi ile olmuştur. 2 saat 20 dakika olan ilk bölümün Youtube sayfasında en çok tekrar oynatılan an Dilber'in dans ettiği sahnedir.

Görsel 14: İnci Taneleri'nin 1. Bölümünde "en çok tekrar oynatılan an"

Mit: (Alt kültüre ait) Pavyon

Dil	1. Gösteren -Kadın -Kırmızı elbise -Dans hareketleri -Sahne	2. Gösterilen -Şık giyimli kadın -Dans figürleri
	3. Gösterge	
Mit	I. GÖSTEREN: Dikkat çekici kırmızı elbisesiyle Pavyon dans figürleri sergileyen kadın.	II. GÖSTERİLEN Eğlence amaçlı, estetik bir sahne performansı.
	III. GÖSTERGE Alt kültüre ait pavyon, estetik bir sahne şovu ve moda nesnesi haline getirilerek "eğlence" adı altında sınıfsal ve toplumsal cinsiyete dayalı sömürden arındırılmakta; böylece tüketilebilir bir meta olarak yeniden paketlenmektedir.	

Dizinin ilk bölümünün ardından Dilber'in pavyonda sergilediği dansı esnasında üzerinde olan kıyafetin imitasyonları satışa çıkmış, Ankara ve İstanbul'da pavyon dansı için özel kurslar açılmıştır. "Normal" şartlarda alt kültüre ait olarak bilinen pavyon, bu diziyi birlikte popüler kültürün bir parçası haline gelmiştir. Morin'in ifadeleri ile benzetme yapacak olursak, "sinema, başkalarının yaşamlarına katılmayı ve onlarla özdeşleşmeyi mümkün kılar, böylelikle tutucu bir ev kadını film aracılığıyla bir hayat kadınıyla empati kurabilir" olmuştur (aktaran, Diken & Lausten, 2011, s. 24).

Dansın ardından Azem'in arkadaşı İzzet: "Artık o tarlayı satan dayı modeli bitti gibi. Beyaz yakalıları bile geliyor artık (pavyona) ama yine de Dilber için bir servet harcayanlar var." cümlesini kurar. Bu cümle incelendiğinde, pavyonun artık sadece alt kültüre ve çiftçilerin harman kaldırdıktan sonra gidip paralarını çarçur ettikleri eğlence mekanları olmaktan çıkarak, nispeten daha iyi eğitilmiş beyaz yakanın da eğlenmek için gittiği (burada aynı zamanda Dilber'in "namuslu" olduğu vurgusu yapılmaktadır) mekanlar olduğuna dikkat çekilmektedir. Görsel 14'te gösterilen kadın bedeni dans ile birlikte cazibe çağrışımı yaratmakta, pavyon dansı kaba bir dans pratiği olarak değil, stili olan ve görsel olarak "göze" hitap eden bir performans biçimi olarak sunulmaktadır. Bu bağlamda dizi, "pavyon" mitinin bireyler üzerinde yarattığı etkiyi çözerek, "ayıp" olmaktan çıkarmıştır. Bu sunum, sınıfsal sömürüyü ve kadının metalaşmasını örtbas etmektedir. Muhafız bir okumayla çıkarılacak sonuç, kültür endüstrisinin, trajediyi "eğlence" olarak kodlayarak, izleyiciyi bu sömürü düzenine ortak etmekte ve gerçekliği manipüle ettiği. Fakat bu mitin çözülmesinin etkileri izleyenler üzerinde tüketim gibi bir etkiyle kendisini göstermiştir. Buna örnek olarak Görsel 15'te görüldüğü üzere, Dilber karakterinin üzerindeki elbise satışa çıkmış, pavyon kursları 2024 yılının bir trendi haline gelmiştir.

Görsel 15: Pöti burjuvalar tarafından pod (print-on-demand) yöntemi ile üretilen elbisenin satış ilanları

İnci Taneleri isimli dizi çıktığı dönem senaryosundan ve anlatmak istediğinden çok Dilber karakteri ile konuşulan bir dizi olmuştur. Dilber-miş gibi yapmak isteyen kadınlar, farklı platformlardan imitasyon elbiseleri almış ve *mimesis* olarak Dilber rolüne bürünmüşlerdir.

Görsel 16: Dilber karakterinin elbisesini farklı kullanıcılardan satın alan kullanıcıların yorumları

Dizinin pavyon mitini dönüştürmesinin ardından Dilber'in dans ederken giydiği elbise popüler olmuş, pavyon dansı için kurslar açılmıştır. Bu durum, Görsel 16'da da görüleceği üzere "günlük pratikte tüketimin lütufları bir emeğin ya da bir üretim sürecinin sonucu olarak yaşanmaktan ziyade, mucize gibi yaşanır olmuştur" (Baudrillard, 2013, s. 23). Farklı satıcılardan aynı ürünü alan kişiler kendileri beğeni yargıları doğrultusunda almamış, -miş/-miş gibi yapmak için bu ürünleri satın almışlardır. Daha önceden örneği verilen kot pantolon gibi, televizyonda gördükleri ve beğendikleri ünlünün taklidini günlük hayatta sergilemek isteyen bu tüketiciler, kendi beğeni yargıları ile değil, dizinin pavyon dansını estetik bir şekilde sunması ve bunu ünlü bir kadınla yapması dolayısıyla yapmışlardır. Zira, beğendikleri ve üstlerine giydikleri elbise kendilerinin değil, başkalarının beğeni yargılarına tabi tutulmuş (yapımcıların başta olmak üzere) ve onaydan geçmiş olan bir elbisedir.

3.3. Türk Yapımlarında Kadının Temsili

Görsel 17-18-19: Halef (2025), Kral Kaybederse (2025), Çukur (2018).

Mit: Erkek Bedeninin Kadın Bedeni Üzerindeki Otoritesi

Dil	1. Gösteren	2. Gösterilen
	Görsel 12-13: Şiddet uygulayan/tehditkar erkek bedeni ve büzülmüş/savunmasız kadın figürü	Görsel 12: Ağlayan-korkan kadın-Bağran Erkek Görsel 13: Korkan Kadın-El kaldıran erkek
Mit	3. Gösterge	
	I. GÖSTEREN: Erkek şiddetine maruz kalan kadın imgesi	II. GÖSTERİLEN Kadının korku ve çaresizlikle özdeşleştirilmesi. Erkeğin ise disipline edici bir otorite olarak anlatılması
III. GÖSTERGE Kadın, erkek şiddeti karşısında doğal olarak savunmasız, korunmaya muhtaç ve pasif bir varlıktır; erkeklik ise güç ve tahakküm üzerinden kurulan meşru bir konumdur.		

Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisi son yıllarda şiddet vakalarındaki artış ve kadının toplumsal hayattaki konumudur. Fakat özellikle gündemde olan kadına şiddet konusu Türkiye'nin derin yaralarından birisidir. Görsel 17-18-19'da ataerkil yapının ve kadınların imajının televizyon dizilerine yansımalarının izleri mevcuttur. Bu bağlamda Türk yapımları ele alındığında kadına şiddet, erkeğin (kocasının, abisinin, sevgilisinin, babasının vs.) kadın üzerindeki baskısının televizyon ve sinema aracılığıyla da meşruluğunun simgesidir. Çukur dizisinde sempatik bir biçimde gösterilen kadının kocasının elini öptüğü sahnede kadın, kocasına "bir emrin var mı?" şeklinde soru sormaktadır. Kadın; erkeğin evini "çekip çeviren", "yemeğini yapan", "hizmet eden" konumdadır.

Görsellerdeki kadın bedeni, ataerkil otoritenin tescil edildiği bir alan olarak kodlanmaktadır. Yapılan muhalif çözümleme, bu temsilin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kadereci bir yaklaşımla yeniden üretmekte ve şiddeti kadının "disiplin" edilmesi olarak meşru kılmaktadır.

1964 yılında yayınlanan *Gurbet Kuşları* filminde de kadın imajı yukarıdakilerden farksız değildir, fakat aradan 40 sene geçmesine rağmen kadının hâlâ “ezildiğini”, baskılandığını ve şiddete maruz kaldığını göstermektedir. Bu durumun dizilerde ve filmlerde sıkça gösterilmesi (olanın temsili olarak), durumun pekiştirilmesine yol açabilir, zira izleyici *mimesis* ile hareket etmektedir. Fakat bu yapımların şiddete doğrudan yol açıp açmadığı konusunda somut veriler olmadığı için kesin konuşmak mümkün değildir, ancak bu yapımlarda kadının konumuna eleştirel bir biçimde kendisine yer verilmemesi, bu davranışların pekiştirilebileceği ihtimalini üzerinde taşımaktadır. Yapım, kadının konumunu eleştirmek amacıyla şiddet sahnelerine yer verse dahi, Stuart Hall bağlamında izleyici, metnin amacının aksine bir yanlış okuma yaparak bu şiddeti olumlayabilme riskini beraberinde taşımaktadır.

Görsel 20: Şiddet türüne göre yaşamının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalmış kadınların oranı. (TÜİK, 2025).

TÜİK tarafından 2024 yılında yapılan “Kadına Yönelik Şiddet Araştırması” 18 bin 275 kadın ile gerçekleştirilen raporun sonuçlarına göre yukarıda belirtilen şiddet türleri öne çıkmaktadır. Şiddeti türlerine göre ayırarak yapılan ve kapsamı sınırlı olan bu çalışma, kadına şiddetin Türkiye’de hala çözülebilmemiş bir sorun olmadığını göstermektedir. Ataerkil ideolojinin televizyon ve sinemada meşru gösterilmesi, kadına karşı yapılan her türlü şiddetin Türkiye’de olması gereken bir zorunluluk gibi yansıtmaya devam etmektedir.

3.4. Modern Hukukun Feodalizme Yenilgisi

Görsel 21-22-23: *Halef* (2025), *Taşacak Bu Deniz* (2025), *Eşref Rüya* (2025) Dizileri

Mit: Silahın Adalet Arayışındaki Kanun Olarak Dönüşümü

Fark edileceği üzere; 2025 yılında yayına giren *Halef* (Şanlıurfa), *Taşacak Bu Deniz* (Trabzon) ve *Veliht ve Eşref Rüya* (İstanbul) gibi yapımlar, farklı coğrafyalarda geçmelerine rağmen tema ve senaryo olarak birbirleri ile benzerlik göstermektedir. Silah, suç aleti olmaktan çıkarılmış, hak arama aracının bir parçası olarak temsil edilmeye başlanmıştır. Bahsi geçen *Çukur* (2018) dizisi başta olmak üzere bu dizilerde hukuk ve ceza, hikayenin mekânının geçtiği yerdeki yerel otoriteler tarafından sağlanmakla beraber, grup aidiyeti ön plana çıkmaktadır. *Çukur* dizisinde; mahalle içi rekabet, *Veliht* dizisinde Esenler otogarında iş yapan turizm firmaları arasında rekabet (Trakyalılar, Doğulular vs.), *Taşacak Bu Deniz* dizisinde ise “düşman” olduğu belirtilen iki köyün muhtarları arasındaki kan davasına dayalı rekabet, *Halef* dizisinde ise farklı aşiretin “ağa”larının kan davasını çözmek için zorla evlendirmesine dayanan rekabet, *Eşref Rüya* isimli yapımda ise yetim olduğu belirtilen ve sadece yetimlerin girebildiği mafyanın aşiret ağalarıyla rekabet, silah ve şiddet yoluyla sürdürülmektedir. Bu durum, Türk toplumunun kurumsal bir devlet yapısından yoksun olduğu ve yerel otoritelerin, yani bireylerin tıpkı doğa kanunlarında olduğu benzer bir şekilde kendi bölgelerini yönettiği izlenimi yaratmaktadır. Eğer sinema/diziler “olmuş olanın, olabilecek olanın ve olmakta olanın” temsili ise, bu diziler Türk toplumunun Hobbesçu bir *doğa durumu* halinde olduğunun, ya da hakim ideolojinin böylesi bir Türkiye modelini arzuladığının göstergesidir. Türkiye’de kanunsuzluk durumu tıpkı bir *vigilante* devlet modeline benzer şekilde artış göstermektedir. Bu tür devlet yapılanmasında vatandaşlar suçluların cezalandırılmasını, devlet ya da hukuk düzeni ortadan kaldırılarak, suçluların cezalandırılmasını doğrudan kendileri sağlamaktadır (Can, 2021).

Görsel 22’de devlete ait yayın organı olan TRT’de yayına giren *Taşacak Bu Deniz* isimli dizide tüfeği doğrultan kişinin kadın olduğu dikkat çekmektedir. Şiddet, silah/tüfek sinema/televizyonda yıllarca erkeklerle özdeşleştirilirken, 2025 yılında bu sefer erkek kadına değil, kadın erkeğe silah doğrultmaktadır. Bu sefer değişen sadece cinsiyet olmakla beraber, tüfek/silah ortadan kalkmamıştır.

Feodal yapı, erkek evlatların babalarının yerlerini aldığı, kayıp erkek evladın babasının yerine geçirilmesi ümidi (*Çukur*, *Halef*, *Veliht*) gibi senaryolarla ülkenin dört bir tarafında bir gereklilik, olması gerekenmiş gibi aktarılan düzen olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişilerin adının sonuna eklenen “Ağa”, “Bey”, “Efendi” gibi takılarla toplumsal konumu belirtilmekte, yan karakterlere düşen görev ise, onların gücünden dilekler dilenmektir.

Görsel 24: Halef (2025) Dizisinin Posteri (Melek-Serhat-Yıldız).

Görsel 24'te incelenen posterde, halef kelimesinin “birinin yerine geçen” anlamı, modern bir hayat yaşayan Serhat'ın, kan davasını bitirmek amacıyla evlenmek zorlanarak feodal düzene geçişi şeklinde anlatılmaktadır. Serhat'ın (solda) Melek ile İstanbul'da resmi nikah kıymasına rağmen, (sağda) Yıldız ile evlendirilmeye zorlanarak imam nikahı yoluyla bu feodal düzene dahil edilmesi, karakterin iki farklı dünya arasında kaldığını göstermektedir. Farklı bir okumayla iki kadın arasında oturan Serhat'ın “hukuk devleti” ve “doğa durumu” arasında kaldığını ifade etmek yeterli olacaktır. Dizi Şanlıurfa'da geçmesi dolayısıyla sepya renkleri kullanılmakta ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine ait olduğu belli olan arka plan dikkat çekmektedir. Hikaye İstanbul'da “özgür” bir hayat yaşayan Serhat'ın tesadüf eseri (dizideki anlatımla kader) Melek ile tanışıp aşık olmasıyla başlar, fakat ailesinin kan davasını engellemek için onu “beşik kertmesi” Yıldız ile evlendirmeye mecbur bırakması hikayenin ana odağındadır. Babasının hastalığının üzerine aşiretin başına geçmek zorunda kalmasıyla da, modern devlet bireyinin feodal düzenin “halefi” haline gelmesini izleyiciye aktarmaktadır.

Diğer yapımlarda olduğu gibi bu yapımda da, kadının toplumsal rolünün kısıtlı bir alana hapsedildiği, erkeklerin sorunlarını maskülen tavırlar ve şiddet araçlarını kullanarak problemlerini çözdüğü, ailede ise tek önemli olanın erkek evlat olduğu mesajı açık bir şekilde verilmektedir. Bu anlatı, bireyi modern hukuk devleti değerlerinden uzaklaştırarak, gücün ve karar alma yetkisinin sadece tek bir erkeğe, sadakatin ve aidiyetin ise aşirete bağlı olduğu arkaik bir düzenin olumlamasını yapmaktadır.

4. Sonuçlar ve Tartışma

Bu çalışmada, sinema ve televizyon yapımlarının yalnızca birer eğlence aracı olmadığını, aksine Frankfurt Okulu'nun kavramsallaştırdığı kültür endüstrisinin en işlevsel aygıtı olduğunu bir kez daha gözler önüne koymuştur. Analiz edilen yapımlar göstermektedir ki, *mimesis* yoluyla yeniden üretilen toplumsal gerçeklik, hakim ideolojinin veya ticari kaygıların süzgecinden geçerek birer “mit” haline getirilmektedir.

Araştırma kapsamında ilk incelemesi yapılan *Gurbet Kuşları* (1964)'ndan günümüz yapımları olan televizyon dizilerine kadar uzanan süreç, mekansal özelliklerin nasıl ele alındığını ve toplumsal dinamiklerin nasıl değiştiğini gözler önüne sermektedir. Özellikle güç ve statü temsillerinin, statükoyu doğallaştırdığı ve olması gerekenin bu gibi yansıtıldığı açıkça görülmektedir. İncelemesi yapılan Türk yapımları, izleyiciyi genellikle pasif birer alıcı konumunda tutarak, toplumsal sorunları bireysel düzleme indirgemekte ve sağduyu-ahlak gibi ikilemler yaratarak hegemonik söylemi yeniden üretmektedir. Bu durum, Baudrillard'ın *simülasyon* kuramı ile paralel olarak, gerçeğin yerini alan ve

gerçeği unutturan bir temsiller dünyası yaratmaktadır. *Çukur*, *Halef*, *Veliaht* ve *Eşref Rüya* yapımlarının Weberyen anlamda devletin meşru güç kullanma tekeline karşı bir ideoloji barındırdıkları görülmektedir. Bu, izleyenlerde şiddetin meşru görülmesine sebep olmakta ve *vigilante* devletinin kapılarını aralamaktadır. Uyuşturucuya karşı mücadele yan bir mesaj olarak verilse de, uyuşturucuyla mücadele *vigilante* yöntemi ile sağlamakta, suçluların cezası yine yapımlarda gösterilen otoriteler tarafından kesilmektedir. Türk toplumunun otoriter liderlere ve kurtarıcılara olan düşkünlüğünün ideolojik sembolü, bu yapımlarda kendisini göstermektedir.

Ekonomik olarak refaha erişen ülkelerde etik artık bağlayıcı bir kural olmaktan çıkarak kuralsızlık (anomi) dönemi başlar ve buna paralel olarak hukuk ve adalet tehlikeye girerek, toplumsal krizlerin artmasına ve buna bağlı olarak suçun artış göstermesine neden olur. Dolayısıyla halkın televizyonlarda ve sinemalarda izlemek isteyeceği, suçla mücadele eden, ahlaki bir mesaj taşıyan süper kahramanlara ihtiyacı ortaya çıkar -tıpkı II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'de ortaya çıkan süperkahraman furyası gibi. O zaman bu bağlamda denilebilir ki, Türkiye'de yaşayan vatandaşları birbirine bağlayan ortak bir etik anlayışı olmaması, televizyonda/sinemada izlenen *vigilante* karakterlerin artmasında önemli bir sebeptir. Fakat aynı zamanda bu suçla *vigilante* yöntemiyle edilen mücadele, izleyenlere meşru gibi yansıtılmaktadır.

Kaynakça

- Adorno, T.W. (2024). *Kültür endüstrisi ve kültür yönetimi*. İletişim Yayınları. İstanbul.
- Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2014). *Aydınlanmanın diyalektiği*. Kabcacı Yayınevi.
- Allen, G. (2003). *Roland Barthes*. Routledge. New York.
- Althusser, L. (2000). *İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları*. İletişim Yayınları. İstanbul.
- Aristoteles. (2023). *Poetika*. Can Yayınları: İstanbul.
- Ay Yapım. (2017-2021). *Çukur* [Televizyon dizisi]. Show TV.
- Barthes, R. (2014). *Çağdaş söylenler*. Metis Yayınları. İstanbul.
- Baudrillard, J. (2011). *Simülakrlar ve simülasyon*. Doğu Batı Yayınları. Ankara.
- Benjamin, W. (1978). *Reflections: Essays, aphorisms, autobiographical writings*. (P. Demetz, Ed.). New York: Schocken Books.
- BKM. (2024-Devam Ediyor). *İnci Taneleri* [Televizyon dizisi]. Kanal D.
- Can, C. (2021). Vijilantizm: Bir şiddet veya baskı türünün kavramsal analizi. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 13(26). 130-140.
- Diken, B., & Lausten, C.B. (2011). *Filmlerle sosyoloji*. Metis Yayınları, İstanbul.
- Durham, M.G. & Kellner, D.M. (2006). *Media and cultural studies: KeyWorks*. Blackwell Publishing. USA.
- Durkheim, E. (2019). *İntihar*. Dorlion Yayınları. Eskişehir.
- Elliot, A. (2016). *Çağdaş sosyal teoriye giriş*. Dipnot Yayınları. Ankara.
- Fiske, J., & Hartley, J. (2004). *Reading television*. Routledge.
- Gold Film. (2025-Devam Ediyor). *Veliaht* [Televizyon dizisi]. Show TV.
- Graeber, D. (2016). *Kuralların ütopyası*. Everest Yayınları. İstanbul
- Gramsci, A. (2014). *Hapishane defterleri*. Kalkedon Yayınları. 4. Cilt. İstanbul
- Hobbes, T. (2023). *Leviathan veya bir din ve dünya devletinin içeriği, biçimi ve kudreti*. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul.
- Huizinga, J. (2018). *Homo ludens*. Dorlion Yayınları. Eskişehir.
- Işık, O., & Pınarcıoğlu, M.M. (2001). *Nöbetleşe yoksulluk: Sultanbeyli örneği*. İletişim Yayınları. İstanbul.

- Kellner, D.M. (2013). *Sinema savaşıları: Bush-Cheney döneminde Hollywood sineması ve siyaset*. Metis Yayınları. İstanbul
- Most Production. (2025-Devam Ediyor). *Halef* [Televizyon dizisi]. NOW.
- OGM Pictures. (2025-Devam Ediyor). *Kral Kaybederse* [Televizyon dizisi]. Star TV.
- OGM Pictures. (2025-Devam Ediyor). *Taşacak Bu Deniz* [Televizyon dizisi]. TRT.
- Refiğ, Halit. (Yönetmen). (1964). *Gurbet Kuşları* [Film]. Artist Film.
- Ritzer, G. (2019). *Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş toplum yaşamının değişen karakteri üzerine bir inceleme*. Ayrıntı Yayınları. İstanbul.
- Şah, U. (2020). Eleştirel söylem analizi: Temel yaklaşımlar. *Kültür Araştırmaları Dergisi*, (7), 210-231.
- Şentürk, R. (2014). Fiske ve Hartley'in televizyon teorisi. *Marmara İletişim Dergisi*, 14(14), 217-233.
- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. (2024, 20 Mayıs). *Haber bülteni*. T.C. Adalet Bakanlığı. <https://adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infaz-kurumu-istatistikleri-2024-haber-bulteni-yayimlandi05052025091520>
- TİMSBİ Productions. (2025-Devam Ediyor). *Eşref Rüya* [Televizyon dizisi]. Kanal D.
- Tönnies, F. (2020). *Cemaat ve cemiyet: Saf sosyolojinin temel kavramları*. Ötüken Nesriyat. İstanbul.
- Turan, E.Y. (2015). Platon'un idealar kuramı ekseninde mimesis olarak sanat. *Tarih Okulu Dergisi*, 8(22), 1-8.
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2024). *İç göç istatistikleri: Göç etme nedenine göre iller arası göç eden nüfus oranı*. (Haber Bülteni No. 54082). <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Ic-Goc-Istatistikleri-2024-54082>
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2024). *Türkiye kadına yönelik şiddet araştırması, Şiddet türüne göre yaşamının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalmış kadınların oranı*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turkiye-Kadina-Yonelik-Siddet-Arastirmasi-2024-57940>
- Williams, R. (1975). *Television: Technology and cultural form*. Schocken Books. New York
- World Justice Project. (2024). WJP Rule of Law Index 2024. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIndex2024.pdf>